

Les digues de la presqu'île d'Ambès, une réhabilitation dans un contexte fortement évolutif

Ambès peninsula protection levee, a rehabilitation projet within a highly evolutive context

O. Clave¹, B. Cortier¹, L. Le², S. Delattre², S. Burlon², P. Kerlan³

¹ Setec Hydratec, Paris, France, odile.clave@setec.com

² Terrasol, Paris, France, silvia.delattre@setec.com

³ Bordeaux Métropole, Bordeaux, France, p.kerlan@bordeaux-metropole.fr

Résumé

La presqu'île d'Ambès, située à la confluence de la Garonne et de la Dordogne est protégée des aléas fluvio-maritimes par une digue de ceinture constituant le système d'endiguement. Ces digues de taille modeste, (environ 1 m) sont soumises à une combinaison de comportements évolutifs, qui complexifient les projets de confortement et la définition de leur niveau de protection. La presqu'île, et donc la fondation des digues, est en effet constituée d'argile vasarde très déformable et compressible, formées par les dépôts alluvionnaires récents de la presqu'île. Ce matériau engendre des phénomènes de tassement récurrent dès lors que des rechargements de sol sont mis en oeuvre. Elles sont également soumises aux sollicitations cycliques de la marée, qui engendrent des déplacements progressifs vers la rivière (reptation) et des phénomènes d'érosion interne. Par ailleurs, les différentes sollicitations hydrauliques et hydro-sédimentaires créent également des phénomènes d'érosion et de recul de la berge. Enfin, le changement climatique contribue progressivement à réhausser les niveaux marins et ainsi progressivement à diminuer le niveau de protection de ces ouvrages.

L'article présente dans un premier temps les ouvrages concernés et ces différents éléments de contexte. Puis l'article détaille le travail de diagnostic effectué, basé sur les observations de terrains, investigations, analyses, essais laboratoires. Les différents phénomènes à l'œuvre sont listés et caractérisés. L'impact de ces phénomènes est quantifié quand cela est possible. La compréhension des phénomènes géotechnique à l'œuvre dans les matériaux de berge et de fondations des ouvrages sous le chargement cyclique des marées fait l'objet d'un développement particulier et introduit le concept de reptation à l'œuvre sur le site : des analyses numériques ont en effet été menées en simulant les effets de cycles de marée selon une approche de modélisation permettant un couplage hydro-mécanique complet.

Enfin, les conséquences sur les solutions de confortement et les techniques mises en oeuvre pour la réhabilitation des ouvrages seront présentées, selon 2 axes : (i) la proposition d'une recharge progressive des rives soumises au marnage par piégeage des sédiments et colonisation par des espèces végétales adaptées, pour lutter contre l'érosion et valoriser les milieux écologiques de l'estran ; (ii) La recherche de solutions économes en ressources et adaptatives, afin de faciliter leur évolution future tout en assurant la stabilité et la sûreté des ouvrages selon les règles de l'art.

Mots-clés

digue, estuaire, érosion, tassements, réhabilitation

Abstract

The Ambès peninsula is located at the Garonne et Dordogne river confluence, close to Bordeaux. It is protected from river and maritime hazard by a levee all along the banks. These levees are of a moderate size (1 m high) but they endorse a combination of evolving behaviors that makes the rehabilitation projects and the protection level definition quite complex.

The peninsula, and therefore the levee foundation, is made up of a very compressible and deformable muddy clay formed by recent alluvial deposits. This material causes important and recurring settlements when backfill or structure are implemented. The cyclic loading due to the tide, also creates progressives' displacements towards the river (reptation), and internal erosion. Furthermore, the various hydraulic and hydro-sedimentary stresses also create erosion phenomena and recession of the bank. Finally, climate change is gradually contributing to raising sea levels and thus gradually reducing the level of protection of these structures.

The article first presents the site, the levee system concerned, and these different context elements. Then, it details the diagnosis that was carried out based on field observations, investigations, analyses, and laboratory tests. The different phenomena at work are listed, characterized. The impact of these phenomena is quantified when possible. The understanding of the geotechnical phenomena at work in the bank and foundations materials under the cyclical loading of the tides is the subject of particular development and introduces the concept of creeping (or reptation) at work on the site: numerical analyzes were in fact carried out by simulating the effects of tidal cycles using a modeling approach allowing complete hydro-mechanical coupling.

Finally, consequences for the possible rehabilitation strategies and the techniques that are implemented for the levee rehabilitation are presented.

- Nature based solution for the bank restauration: progressive recharge of the banks subject to tidal flow by trapping of sediments and colonization by adapted plant species to limit erosion, enlarge the banks and enhance the ecological environments of the foreshore;
- Solutions that limit resource consumption and GES emission;
- Adaptative solution to facilitate their future development while ensuring the stability and safety of the structures according to the rules of the art.

Key Words

levee, estuary, erosion, settlements, rehabilitation

Les digues de la presqu'île d'Ambès

La presqu'île d'Ambès se situe dans l'estuaire de la Gironde à la confluence de la Garonne et de la Dordogne. L'intégralité de cette presqu'île est endiguée sur 32 km. Ces digues construites dans les années 1950 sont aujourd'hui vieillissantes et assurent une protection limitée. Bordeaux Métropole a donc engagé un programme de réhabilitation d'une partie de ces digues, situées devant les secteurs à forts enjeux. Le programme couvre 17 km de digues, réparties en 7 secteurs figurés sur la carte suivante.

FIGURE 1. Carte de localisation des digues.

Sur une majorité du linéaire, les digues sont constituées d'un mur (ou « murette ») en L en béton armé, plus ou moins remblayé à l'aval selon les secteurs, comme le montrent les photos ci-après. La hauteur par rapport au terrain en aval varie de 20 cm à 1,6 m de haut environ. La hauteur sur la fondation varie de 1,2 et 2,1 m.

Ces digues présentent des désordres variés et nombreux : fissuration du fait des mouvements de la fondation, tassements, rupture sur certains tronçons. Par ailleurs, des réhausses de la murette ont déjà été mises en œuvre à plusieurs reprises. Certains tronçons présentent aujourd'hui des réhausses de l'ordre de 50 cm, sur la murette initiale sans renfort de la structure.

Ces digues sont extrêmement vulnérables au risque d'inondation du fait de leur vieillissement, et du contexte particuliers de la presqu'île présenté ci-après.

Dans cet objectif, cet article se propose de présenter le contexte particulier de la digue d'Ambès avec les éléments relatifs à la fois aux aspects géologique et géotechniques ainsi que fluvio-maritimes, les phénomènes en jeu et les propositions de travaux. Il s'agit de mettre en valeur la

méthodologie de compréhension des phénomènes qui permet d'orienter la stratégie de conception des travaux.

FIGURE 2. Dignes de protection (murs) de la presqu'île d'Ambès.

Le contexte particulier de la presqu'île d'Ambès

Contexte géologique et géotechnique

D'après les cartes géologiques de Blaye et de Bordeaux au 1/50 000^e et leurs notices, la succession géologique au droit du site étudié est la suivante :

- Remblais : matériaux argilo-sableux ou sablo-graveleux de nature hétérogène (épaisseur entre 3 et 5 m) ;
- Alluvions sub-actuelles et dépôts flamandiens (Fz) : argiles molles, grises, qui reposent sur de la tourbe ou des argiles à débris de végétaux, elles-mêmes recouvrant des sables et des graviers devenant grossiers vers la base (toute cette couche a une épaisseur d'environ 20 m) ;
- Sables, graviers et galets (Fxc) : sables peu argileux, graviers et galets, au-dessous des argiles flamandaises (épaisseur d'environ 5 à 10 m) ;
- Marnes et calcaires lacustres (g) : alternance de terrains marneux et calcaireux de l'Oligocène inférieur. Cette formation constitue le substratum au niveau du projet.

À partir des résultats des sondages réalisés sur site, il a été possible de diviser la formation des Alluvions et des dépôts flamandais *Fz* en deux couches particulières : Argile Marron et Argile Vasarde. La couche d'Argile Marron d'épaisseur 2 à 3 mètres d'épaisseur repose sur l'Argile Vasarde, beaucoup plus épaisse. La couche supérieure est plus résistante.

Le contexte hydrogéologique est caractérisé par la superposition d'aquifères multicouches en alternance avec des formations plus ou moins imperméables, permettant ou non la communication entre les différents édifices aquifères. Deux nappes intéressent le projet des digues : la nappe superficielle des Alluvions, qui repose sur les Argiles Vasardes, et une nappe captive dans la couche des Sables et Graviers.

Contexte fluvio-maritime

Les niveaux d'eau et les aléas de surverse autour de la presqu'île d'Ambès, sont dus à la combinaison de plusieurs phénomènes : les marées, les surcotes marines générées par les vents et les dépressions atmosphériques, les crues et les vagues.

On peut noter les points marquants suivants :

- aucun évènement historique de crue seul n'a jusque-là généré des débordements dans la presqu'île ;
- les évènements de tempête (1988, 1996, 1999) qui génèrent des débordements, combinent les effets de la dépression atmosphérique créant une surcote marine et des vents violents (>100 km/h en rafale) générant des vagues importantes coté berge au vent ;
- des événements maritimes, sans vent violent peuvent aussi générer des niveaux élevés au droit de la presqu'île (1981, 1995).
- enfin, les amplitudes de marée en vives eaux (5 m environ de marnage entre les niveaux de basse et pleine mer) peuvent aggraver les phénomènes de débordement.

Changement climatique

Le changement climatique influera également sur les niveaux d'eau futurs (montée progressive du niveau de la mer), mais sans doute également sur l'intensité et la fréquence des tempêtes, et des crues amplifiant ainsi les risques de surverse par-dessus les digues.

En 2021, le GIEC a publié son 6^e rapport dans lequel la projection à la fin du XXI^e siècle de l'élévation du niveau moyen des mers est de +84 cm, en prenant en compte la moyenne du scénario le plus pessimiste (RCP8.5, les émissions de gaz à effet de serre continuent d'augmenter au rythme actuel) [1]. **À l'estuaire de la Gironde cette valeur serait de +74 cm (plage probable : +0,52 à +1,02 m).**

Les phénomènes en jeu

Le contexte géotechnique et hydraulique de la digue d'Ambès rend possible différents phénomènes (tassements, reptation, érosion interne, érosion externe) ne permettant pas de garantir la pérennité des berges et des digues. Quatre principaux phénomènes agissant comme causes ont été listés.

Tassements

L'application de charges sur un sol provoque des déformations. Dans le cas des argiles molles comme les Argiles Vasardes présentes au niveau de la presqu'île d'Ambès, ce phénomène peut être important, occasionnant des tassements jusqu'à des dizaines de centimètres.

Une campagne d'investigations géotechniques a été menée pour mieux comprendre le comportement de ces sols. Des essais odométriques ont été réalisés pour déterminer les coefficients nécessaires au calcul des tassements de consolidation, des tassements de fluage ainsi que le temps nécessaire à l'achèvement de la consolidation pour les Argiles Vasardes. Les résultats obtenus sont les suivants : $C_c = 0,4$, $C_s = 0,04$, $C_\alpha = 0,008$, $c_v = 0,004 \text{ m}^2/\text{jour}$, $\text{OCR} = 1$ à $1,5$, $e_0 = 1,1$.

Dans le contexte actuel, il est adéquat de considérer une surcharge existante de 50 kPa (intégrant le remblai sur 1,5 m de haut et le mur le soutenant). Ainsi, pour une couche d'Argiles Vasardes de 10 m d'épaisseur, le tassement final par consolidation serait de 37 cm. Si l'épaisseur de la couche est de 20 m, le tassement toujours par consolidation serait de l'ordre de 45 cm. Le temps de consolidation varie de 5 à 42 ans, selon l'épaisseur de la couche, et le tassement dû au fluage pourrait atteindre entre 6 et 10 cm en 100 ans.

Le tassement total de l'Argile Vasarde de l'ordre de 50 cm est cohérent avec les observations des murs existants, qui pour certains ont été rehaussés de ce même ordre de grandeur depuis leur construction dans les années 1950. Il peut donc être considéré qu'au droit des remblais ou murettes existantes, le tassement total est aujourd'hui atteint. Cependant, toute recharge additionnelle dans une zone non chargée actuellement, entraînera des tassements d'ordres de grandeur comparables sur des durées analogues.

Ces tassements significatifs affectent le rôle de protection des digues vis-à-vis des crues.

Reptation

Ce phénomène qui se traduit par un mouvement lent des terrains en pente semble présent sur les talus de la presqu'île d'Ambès située en zone estuarienne qui subissent les effets des cycles de marée. Ces cycles de marée font varier les conditions de stabilité des talus en modifiant les champs de contraintes totales et effectives en lien avec les pressions interstitielles se développant dans les argiles. Des analyses numériques ont été menées en simulant les effets de cycles de marée selon une approche de modélisation permettant un couplage hydro-mécanique complet. Le cycle de marée moyenne a été considéré. L'objectif était d'apprécier les variations de contraintes et de déformations au sein des talus. Les variations de contraintes ont été comparées aux valeurs de résistance au cisaillement des terrains en place (c' et φ' pour les paramètres drainés et C_u pour les paramètres non drainés). Plus les variations de contraintes sont importantes, plus les talus peuvent être soumis à des risques d'instabilité ou à des évolutions dans le temps. Les variations de déformations quant à elles, peuvent indirectement donner des renseignements sur les déplacements mensuels ou annuels auquel le talus peut être soumis.

Les analyses numériques ont été réalisées par la méthode des éléments finis au moyen du logiciel Plaxis 2D en considérant un couplage hydro-mécanique complet : ce type de modélisation permet de rendre compte des influences réciproques et simultanées des phases solides et liquides présentes dans le sol. Le comportement des sols a été modélisé par différentes lois de comportement avec des niveaux de complexité gradués : élasticité linéaire traduisant une réversibilité parfaite du matériau, élasticité linéaire avec critère de plasticité muni d'un mécanisme d'écrouissage traduisant nécessairement une adaptation ou une accommodation du matériau au bout d'un certain nombre de cycles. Les paramètres de ces lois de comportement ont été déduits des résultats des investigations géotechniques.

La contrainte effective de confinement p' et le cisaillement (ou le déviateur des contraintes) q évoluent légèrement avec les cycles de marée sans toutefois se stabiliser complètement (Figure

3), ce qui traduit une tendance à l'accumulation de déplacements. Les états des contraintes p' et q restent cependant éloignés du critère de rupture (défini par c' et φ), ce qui montrerait un état stable de la berge et donc l'absence de risque de rupture a priori.

Néanmoins, la comparaison de l'état de contraintes aux valeurs de résistance en contraintes totales (C_u) est moins favorable en ce qui concerne l'analyse de stabilité.

FIGURE 3. Chemin de contrainte et niveau de cisaillement de l'argile marron modélisés par une loi élastique linéaire avec critère de plasticité.

Les résultats présentés sur les Figures 3 et 4 confirment une tendance à l'accumulation de déplacements lors des cycles de marée : le déplacement en milieu de cycle croît ainsi entre 1,5 et 2,0 mm pour 20 cycles.

Il est important de souligner que ce déplacement est obtenu pour un cycle de marée moyen régulier, ce qui ne correspond pas complètement à la réalité. Les variations des cycles de marée pourraient être à l'origine de déplacements plus significatifs. Ainsi, sur une année, des déplacements centimétriques ne sont pas à exclure.

FIGURE 4. Déplacements horizontaux en milieu de cycle (à droite) – Variation des déplacements horizontaux (à gauche).

Erosion interne

Les effets des phénomènes d'érosion sont complexes à quantifier car ils recouvrent une multitude de phénomènes physiques. Ils ne sont pas quantifiables en termes de déplacements

comme les deux précédents. Leur analyse doit permettre d'aider dans le choix de certains dispositifs destinés à limiter leurs effets.

Les résultats des essais d'érosion HET (Hole Erosion Test) dans les Argiles Marron et Vasardes concluent que la résistance à l'érosion interne de conduit est forte (Contrainte critique de l'ordre 500 à 900 Pa, Indice d'érosion de l'ordre de 3.5) dans ces matériaux. Néanmoins, le phénomène n'est pas écarté dans les remblais plus sableux, que l'on trouve en fondation de certains tronçons de murettes.

L'analyse des matériaux constitutifs des fondations de la murette est pour l'essentiel non suffusif, mais certaines zones constituées de remblais plus sableux sont tout de même concernées.

De même l'érosion régressive est possible dans ces matériaux moins cohésifs.

Sur l'exemple de la photo de gauche ci-après, il existe des vides sous la murette, les matériaux de fondation initiale ayant progressivement été emportés.

FIGURE 5. Désordres visibles – Erosion interne en fondation (à gauche) et tassement (à droite).

Erosion externe

Les phénomènes d'érosion observés sont plus ou moins marqués selon les secteurs : certains tronçons de berges présentent de front d'érosion sub-verticales de 1,5 m de haut, avec présence de sous-cavements, d'autres ne montrent aucun signe d'érosion et présentent des pentes douces avec l'ensembles des strates végétales attendues. Les observations de terrain, l'analyse de la bathymétrie des lits et leurs évolutions au cours du temps, permettent de comprendre la dynamique alluviale de la presqu'île et d'identifier les secteurs de projet les plus à risques (Fig. 1 - secteurs 2 et 7).

Les propositions de travaux

L'analyse du site a montré qu'il est difficile de lutter contre les dynamiques à l'œuvre sur le site : changement climatique, phénomène de marée, formation récente et toujours en cours de la presqu'île au sens géologique.

Par ailleurs, les politiques de protection contre les inondations peuvent évoluer : si aujourd'hui il a été choisi de ne pas rehausser les digues, qu'en sera-t-il dans 30 ans ?

C'est pourquoi les techniques proposées pour la remise en état des digues de la presqu'île privilégient (i) l'allongement de la durée de vie de l'existant quand il est en bon état, (ii) la mise en œuvre d'ouvrages acceptant les déformations dans la mesure du possible (remblai) et (iii) des ouvrages modulables facilitant un rehaussement futur.

Protection de berge – Démarche expérimentale

Dans les secteurs où l'érosion de berges est significative, il est proposé de mettre en œuvre des techniques douces de recharge de la berge avec les sédiments transportés par le fleuve. L'objectif est à la fois technique et écologique : limiter le recul de la berge et protéger la digue, mais aussi restaurer l'aubarède, et les milieux humides associés.

Le bouchon vaseux de la Gironde se caractérisant par des densités de matières en suspensions (MES) très importantes, de plusieurs g/l en surface, il est envisagé de favoriser le dépôt de ces sédiments en les piégeant dans des casiers délimités par des fascines permettant le ré-engraissement des zones d'estran.

Les objectifs de ce dispositif de rechargement de berge sont : (i) créer des zones de « calme hydraulique », (ii) jouer un rôle de filtre fin pour retenir les matériaux en suspension dans le fleuve, (iii) Favoriser la réimplantation des espèces végétales en berges. En parallèle, ce dispositif doit pouvoir résister au moins quelques années aux sollicitations hydrauliques du site le temps du ré-engraissement : (i) un ancrage suffisant doit donc être mis en place ; (ii) une solution perméable permettra de diminuer les efforts subis.

La solution proposée sera faite de « casiers » formés par :

- une ligne de défense parallèle à la berge constituée de 2 rangées de pieux bois (pins) espacés de 2 m, en quinconce, de 5 m de hauteur et 0,2 m de diamètre et enfoncé de 4 m dans le sol ; le haut des pieux sera à la cote 1 m NGF, cote cible du bas de la berge ; Cette cote correspond au niveau de mi marée sous laquelle la végétation ne peut plus s'implanter. Ces dimensions de pieux permettent de résister à un effort de poussée équivalente à 1 m de soutènement. Ils seront entrelacés de branchage de pins (ligaturés) sur une hauteur de 50 cm ; pour ne pas opposer une trop grande résistance aux vagues ; Une fois que le rechargement à hauteur a eu lieu, ils pourront être rehaussés de 50 cm ;
- des lignes perpendiculaires à la berge, tous les 20 m, et remontant progressivement vers la berge actuelle, à une pente de 5H/1V, pente cible de la berge ; selon la même conception.

Les plantes seront choisies pour leur capacité à coloniser les milieux marnants et à résister aux contraintes hydrauliques de l'estuaire : vagues formées par le vent, batillage lié à la navigation, courants de marées.

Le ré-engraissement naturel des berges par des techniques douces, constitue une démarche expérimentale, dont la mise en œuvre est proposée sur quelques secteurs d'étendue limitée, et en mettant en place un protocole de suivi et d'évaluation, de sorte à pouvoir ensuite l'adapter et l'étendre à des linéaires plus importants.

Fondation des digues

Aujourd'hui, les murettes existantes sont fondées sur des sols anthropiques rapportés sans nécessairement être compactés. Ils présentent une épaisseur de 1 à 3 m au-delà laquelle se trouve l'argile vasarde compressible. Pour garantir la stabilité dans ce contexte, une solution aurait pu

être de mettre en place des palplanches fondées sous les argiles vasardes dans la première couche « dure ».

Cependant, au vu du coût et du besoin en matière première par rapport à la taille des digues, cette solution a été écartée. De plus, l'essentiel des tassements a déjà été consommé, sous réserve de ne pas recharger la fondation. Il a été donc préféré de :

- traiter la fondation de manière superficielle : dans les zones où des sols sableux sujets à l'érosion interne sont présents sous la murette et où de fortes variations de niveau d'eau existent, il est recommandé leur remplacement par des matériaux argileux bien compactés.
- ne pas surcharger voire alléger sur certains tronçons la berge/fondation actuelle afin de ralentir les phénomènes de tassements ; Il est donc prévu d'enlever les structures aujourd'hui inutiles : vieux enrochements déstructurés, anciennes murettes, protection en béton projeté...

Les digues

Les digues en elle-même sont des ouvrages modestes, sans particularités techniques majeures. Cependant, au vu du contexte présenté ci-avant, les contraintes suivantes sont prises en compte :

- Les digues doivent être résistantes à la surverse : il est donc prévu des protections en pied de murettes (enrochements), pour les digues en remblai, le rampant aval sera protégé par une géogrille 3D et un enherbement dense ; en pied un tapis en enrochements est prévu.
- Par ailleurs, compte tenu du contexte fortement évolutif du site, la conception des digues prévoit la possibilité d'une rehausse future. De manière forfaitaire et en cohérence avec les prévisions de rehausse du niveau marin du fait du changement climatique, les digues sont conçues de sorte à pouvoir être rehaussées de 75 cm dans le futur :
- Pour les murettes, la largeur de semelle et la résistance interne sont calculées pour accepter cette surcharge. Une rehausse ancrée en crête sera alors suffisante, sans reprise de la fondation. Pour les digues en remblai, il est prévu surlargeur en crête et une fondation de murette sur la digue remblai afin de limiter les emprises nécessaires.

FIGURE 6. Coupe-type du secteur 4 – Saint Vincent.

Conclusion

Bien que les ouvrages du système d'endiguement de la presqu'île d'Ambès soient modestes en taille, ils sont situés dans un secteur où de nombreux phénomènes rentrent en jeu.

L'influence de ces différents phénomènes sur le système d'endiguement a été analysée, afin de proposer des solutions les plus adaptées possibles au contexte fluvio-maritime du site et de changement climatique.

Il a ainsi été proposé de concevoir des ouvrages fondés superficiellement et résistants aux risques de surverse, en tenant compte des tassements induits à long terme, en les positionnant suffisamment en retrait du fleuve pour s'affranchir des déformations et des érosions de berge liées respectivement aux marées et aux vagues, et de favoriser le ré engraissement des estrans (partie de la berge soumise au marnage de la marée) par des techniques de génie écologique.

Références

[1] Rapport spécial du GIEC sur « l'océan et la cryosphère dans un climat en évolution », 25/09/2019.